

Anna Rynkowska-Sachse

WSPÓŁCZESNE BUDYNKI BIUROWE W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH METROPOLII ARGENTYNY, BRAZYLII, CHILE, MEKSYKU I PERU

Praca biurowa zajmowała zawsze ważne miejsce w życiu i rozwoju różnych społeczeństw, a obiekt biurowy, w którym była wykonywana, kojarzony był z panoramą wielkich miast. Pierwsze światowe biurowce w dzisiejszym znaczeniu powstały na końcu XIX i początku XX wieku w Ameryce Północnej i definiuje się je jako obiekty, w których personel kolektywnie wykonywał czynności biurowe polegające na obsłudze dynamicznie rozwijającej się wytwórczości, handlu i transportu. Od tego czasu zarówno praca biurowa, jak i budynki, uległy znacznemu udoskonaleniu. Na skutek nowych technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych środowisko pracy biurowej zwiększyło swój zasięg przekraczając granice biura, natomiast samo biuro bez określania miejsca zaczęło służyć jak najefektywniejszemu zdobyciu, przetworzeniu i przekazaniu informacji będących podstawą sukcesu firm. W efekcie praca biurowa o charakterze stałym nadal realizuje się w biurach i w strukturach wielofunkcyjnych zaprojektowanych według najnowszych trendów w wielkich miastach, a praca biurowa o charakterze mobilnym wykonywana jest w miejscach przy węzłach komunikacyjnych (dom, przestrzeń publiczna, dworzec, lotnisko). W tym świetle platformą środowiska pracy biurowej stały się współczesne metropolie¹. Miasta te, jako duże węzły komunikacji i transportu, koncentrują ważne techniczno-naukowe korporacje oraz międzynarodowe polityczne i ekonomiczne organizacje lokalizowane w budynkach biurowych, służąc pozyskaniu, przetworzeniu i przekazaniu informacji.

Rozwój ponadnarodowych korporacji w ostatnich 20 latach w coraz większym stopniu znajduje odzwierciedlenie w krajobrazie, strukturze społeczno-przestrzennej metropolii oraz w ich architekturze. Miasta metropolitalne stają się przeważnie centrami zarządzania i finansowania. W efekcie lokują w nich swoje siedziby i filie międzynarodowe korporacje, przedsiębiorstwa,

banki, instytucje pozarządowe, naukowe, oświatowe, uniwersytety, placówki dyplomatyczne i firmy świadczące usługi finansowe, doradcze, prawnicze i reklamowe. Z uwagi na charakter i poziom świadczonych usług siedziby te lokalizowane są w wysokiej jakości budynkach biurowych budowanych według najnowszych trendów światowych, co znajduje wyraz w ich architekturze.

Powstawanie współczesnych budynków biurowych wpisuje się również w proces metropolizacji² miast Ameryki Łacińskiej. Miasta te założone przez hiszpańskich i portugalskich kolonistów przeważnie w XVI wieku, inne od ukształtowanych w średniowieczu miast europejskich, przeszły zdecydowaną przemianę w epoce przemysłowej na przełomie XIX i XX wieku na wzór miast amerykańskich. Natomiast w latach 50. XX wieku nastąpił boom urbanizacyjny, poprzedzony demograficznym, co miało wpływ na jakość życia ich mieszkańców. W efekcie miasta Meksyk, São Paulo, Rio de Janeiro i Buenos Aires należą dziś do 10 największych miast świata. Na skutek globalnych przemian gospodarczych, niezależnie od jakości tych przekształceń, także w Ameryce Łacińskiej powstały metropolie o ponadnarodowej, kontynentalnej i regionalnej skali oddziaływania. Jedne wielkie miasta mają większe znaczenie gospodarcze, inne administracyjne, co dotyczy głównie stolic, a jeszcze inne – polityczne, co związane jest z lokalizacją korporacji czy organizacji międzynarodowych (ONZ), a także kulturalne i oświatowe. Specyfika każdej z latynoamerykańskich metropolii w zakresie ich lokalizacji, warunków naturalnych, liczby ludności, roku powstania, jej rozwoju przestrzennego, charakteru istniejącej zabudowy oraz lokalizacji dzielnic biznesu wpływa na architekturę realizowanych w nich współczesnych budynków biurowych. Powstaje pytanie czy w świetle współczesnych przemian budynki biurowe w metropoliach Ameryki Łacińskiej pod względem walorów architektonicznych współgrają z lokal-

nymi warunkami i czy tworzone są w duchu najnowszych trendów światowych chcąc spełnić wymagania stawiane przez krajowe i międzynarodowe korporacje?

Rys historyczny i charakterystyka rozwoju budynków biurowych w Ameryce Łacińskiej

Praca biurowa towarzyszyła ludziom od 2000 lat, od momentu uformowania się pierwszych organizacji społeczno – polityczno – gospodarczych. Jednak budynki biurowe w dzisiejszym znaczeniu zaczęły powstawać w okresie stabilizacji przemysłu - na końcu XIX i początku XX wieku. Postępujące uprzemysłowienie stymulowało rozwój liczebny administracji, potrzebę zwiększenia wydajności i zastąpienia pracy indywidualnej, kolektywną oraz zapotrzebowanie na duże pomieszczenia biurowe. Z tego względu ogromne znaczenie miało upowszechnienie konstrukcji szkieletu stalowego, a następnie żelbetowego, co dało duże możliwości organizacji przestrzeni pracy biurowej oraz wbudowania wżyz w zagęszczających się kwartałach miejskich. Na skutek tych zmian w miastach na początku XX wieku powstają wyspecjalizowane budynki zwane biurowcami, w których personel kolektywnie wykonuje czynności biurowe polegające na obsłudze dynamicznie rozwijającej się wytwórczości, handlu i transportu. Najbardziej dynamicznie rozwijały się budynki biurowe w wielkich miastach przemysłowych Ameryki Północnej, która stała się kolebką drapaczy chmur będących symbolem najnowszych technologii XX wieku. To w Chicago narodził się pierwszy wysoki budynek biurowy (*Tacoma Building, Chicago, 1883*)³ jako rezultat postępu technicznego, rozwiązania problemu narastającej presji na odpowiednie wykorzystanie wolnej przestrzeni w dużych miastach oraz współzawodnictwa korporacji.

Dość szybko idea budynków biurowych, wprawdzie nie na tak szeroką skalę, ale jednak, została zaszczepiona do „sąsiadujących” wielkich miast Ameryki Łacińskiej czerpiących swoje bogactwo przede wszystkim z rozwoju przemysłu i handlu. Zjawisko to dotyczyło nie tyle krajów tego kontynentu, co miast São Paulo, Buenos Aires, Rio de Janeiro, czy Ciudad de México. Rozwój budynków biurowych przypada na wczesne lata XX wieku. Powstają wtedy budynki administracji państwowej, instytucji naukowych, ministerstwa, a także siedziby banków, towarzystw ubezpiecze-

niowych oraz innych ważnych firm i korporacji, którym zależało również na zmanifestowaniu w mieście swojego prestiżu. Po okresie hiszpańskiego stylu kolonialnego, wczesne latynoamerykańskie biurowce nie należały do wysokich, liczyły ok. 20 pięter, budowane były z kamienia i nosiły znamiona stylu akademickiego (*Congreso Nacional, Buenos Aires, 1906*), a także neorenesansu, neogotyku (*Palacio Barolo, Buenos Aires, 1923*), czy art. nouveau (*Palacio San Martin, Buenos Aires, 1909*)⁴.

II. 1. Ed. Martinelli, 1929⁵

II. 2. Loteria Nacional, 1947⁶

Budynki biurowe w Ameryce Łacińskiej zaczęły nabierać innego charakteru wraz z postępującym uprzemysłowieniem na świecie i produkcją stali, cementu i tafli szklanych. Pierwsze wysokie latynoamerykańskie budynki biurowe o nowym charakterze powstały już w latach 20. XX wieku w epoce wczesnego modernizmu, który manifestował się na wiele sposobów. Jednak bez względu na miejsce i styl, większość takich gmachów miała pewne cechy wspólne: stalowy lub żelbetowy szkielet, powtarzalny układ okien, przekształcony później w szklaną ścianę kurtynową oraz zapiera-

jąca dech wysokość. Przykładem biurowca zbudowanego w 1929 roku w stylu art. deco może być trzydziestopiętrowy *Edificio Martinelli* (*Ed. Martinelli, Sao Paulo, 1929*)⁷ w San Paulo. Wieżowiec ten charakteryzuje się uproszczonymi geometrycznymi liniami i formami, uchodził za najwyższy w Brazylii i w Ameryce Łacińskiej przez lata do 1947, jednocześnie symbolizując wysoki status społeczny ludności włoskiej w tym mieście. Innym przykładem budynku biurowego zbudowanego w tym stylu jest budynek *Lotería Nacional* znajdujący się przy Paseo de la Reforma w Ciudad de México. To żywy obiekt, w którym nadal kilka razy w tygodniu odbywa się losowanie odpowiednika polskiego „lotka”.

Innym stylem, w jakim budowano biurowce, był styl międzynarodowy. Charakteryzuje się on kubicznymi i prostolinijnymi formami, układem horyzontalnym elewacji, płaskimi dachami i brakiem dekoracji. Na jego popularność i rozwój nowoczesnej architektury w Ameryce Łacińskiej, wpływ miała wizyta Le Corbusiera w roku 1929 oraz sytuacja międzynarodowa, która skłoniła wielu architektów europejskich do emigracji na nowy kontynent w latach 30. i w okresie II Wojny Światowej. Przykładem wysokich budynków biurowych w stylu międzynarodowym są *Comega, 1931-32* i *el Safico*⁸, 1932-33 w Buenos Aires oraz pomnik nowoczesnej architektury – *Ministerio de Educación e Cultura, 1937-1943* w Rio de Janeiro autorstwa Lucio Costa i Oscara Niemeyera, który konsultował sam Le Corbusier⁹.

II. 3. *Ministerio de Educación e Cultura, 1937-43*¹⁰

II. 4. *Torre de Rectoría UNAM, 1952*¹¹

W Ameryce Łacińskiej w latach powojennych nadal bardzo popularny był modernizm reprezentowany przez architektów stylu międzynarodowego, który charakteryzował się większą integralnością i monumentalnością. W duchu modernizmu powojennego powstaje w mieście Meksyk w 1952 roku 17-sto piętrowy budynek *Torre de Rectoría UNAM* zaprojektowany przez Mario Pani, Enrique del Moral i Salvador Ortega Flores¹² oraz w 1956 roku - pierwszy meksykański drapacz chmur – *Torre Latinoamericana*¹³ zaprojektowany przez Adolfo i Leonard Zeevaert i August H. Alvarez. Natomiast w 1966 roku w Buenos Aires powstaje *El Banco de Londres* autorstwa Sanchez Elia, Peralta Ramos, Agostini z grupy SEPRA (litera od nazwisk architektów) oraz artysty rzeźbiarza i malarza – Clorindo Testa. Obiekt zbudowany w stylu brutalizmu, stosującego surowy beton i będącego odmianą modernizmu, uznany został przez „Narodową komisję muzeów, pomników i historycznych miejsc” za pomnik współczesnej architektury w Argentynie¹⁴.

Niewątpliwie znamienitym wydarzeniem lat powojennych, które miało znaczenie dla rozwoju budynków biurowych w Ameryce Łacińskiej, było powstanie w latach 60. miasta Brasilia w Brazylii. Dziś jest to jedno z najbardziej nowoczesnych miast świata, które w 1987 roku zostało wpisane jako całość z planem urbanistycznym – architektonicznym na listę UNESCO¹⁵. Stolica Brazylii zaprojektowana została przez urbanistę Lucio Costa i żyjącego jeszcze największego obok Le Corbusiera nestora światowej architektury modernistycznej – Oscara Niemeyera.

Il. 5. Torre Latinoamericana, 1956, foto Castedo, 125

Il. 6. El Banco de Londres, foto: Gutiérrez, s. 657

W tym wielkim projekcie autorom udało się wcielić w życie wszystkie najważniejsze postulaty architektury nowoczesnej w specyficznym, brazylijskim wydaniu. Powstało miasto – wielka kompozycja złożona z abstrakcyjnych, nie architektonicznych a rzeźbiarskich brył o niezwyklej skali¹⁶. Na tej kanwie Niemeyer zaprojektował wiele budynków użyteczności publicznej, w tym budynki biurowe. Do najślynniejszych zaliczyć można *Kongres Narodowy* zbudowany w latach 1958-1960 będący przykładem integracji przestrzenno – plastycznej, który stał się symbolem stolicy, a także Gmach Parlamentu odznaczający się fantazją form architektonicznych oraz budynki rządowe: Ministerstwo Spraw Zagranicznych (*Palacio do Itamarati, 1962-1970*) położone pośrodku tafli jeziora, Ministerstwo Sprawiedliwości (*Palacio da Justiça*), w którym sześć kurtyn wodnych symbolizuje naturalne wodospady wokół Brasillii oraz 16 identycznych prostopadłościennych ministerstw znajdujących się na Esplanada Los Ministerios.

W tym okresie także w Brazylii powstaje w stanie São Paulo w 1960 roku budynek *El Banco de Londres* autorstwa Paulo Mindlin i Giancarlo Pianti, będący przykładem zastosowania największej ściany kurtynowej. W Chile natomiast w 1966 roku Emilio Duhart, współpracujący przedtem z Le Corbusierem, projektuje siedzibę organizacji CEPAL, będącej przykładem modernistycznego biurowca przepięknie wkomponowanego w chilijski krajobraz gór¹⁷.

Lata 70. są kontynuacją modernizmu współczesnego w krajach latynoamerykańskich. W tym duchu w Peru w 1977 roku – José Kanashiro, Victor Smirnoff Bracamonte, Jorge Ramirez Arquitectos S.A. stworzyli *Banco Continental* w Limie, natomiast w Mexico D.F. w 1976 roku Ricardo Legorreta projektuje *Seguros America Office Building*. Budynek ten jest przykładem połączenia funkcjonalności z chęcią stworzenia przyjaznego środowiska pracy, charakteryzującego budownictwo biurowe lat 70. Budynek składa się z trzech części biurowych i jednej części przeznaczonej na komunikację i cyrkulację z patio dostarczającym naturalne światło. W budynkach biurowych autorstwa Legorreta użyte zostały jasne kolory, gra światła i cienia oraz solidne geometryczne kształty – zaczerpnięte z architektury słynnego Luisa Barragana. Również w latach 70., bo w 1974 roku, powstaje siedziba INFONAVIT (*Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores*) zaprojektowana przez Teodoro Gonzaleza de Leon i Abrahama Zabludovsky'ego¹⁸. Budynek ten zbudowano w stylu ekspresjonistycznym zbliżonym do modernizmu i brutalizmu pod względem klarownych geometrycznych form. Jest on przykładem rzeźbiarskiej formy łączącej masywną konstrukcję z linearną objętością i wyrażającą emocje.

Kolejnym stylem, w którym powstawały budynki biurowe w Ameryce Łacińskiej, był postmodernizm. Ewoluował on z modernizmem, ale stanął w opozycji do niego począwszy od lat 60. XX w. Postmodernistyczne budynki łączyły wiele stylów, były zlepkiem tradycji, współczesności i wynalazków technicznych. Charakteryzowały się zaskakującymi kontrastami stylów starego i nowego, a zarazem dowcipem, humorem i fantazją¹⁹. W duchu postmodernizmu w 1982 roku powstaje biurowca *Banco Nacional de Mexico* w Monterrey, zaprojektowany przez pracownię Legorreta Arquitectos. W tym obiekcie biura rozmieszczone są

wokół małych atriów zapewniających dopływ naturalnego światła do wnętrza. Innym biurowcem tego typu zbudowanym w 1995 roku jest, liczący 33 piętra, *Torre Mural*. Nowa bryła budynku zawiera stary Teatro Insurgentes (gdzie Diego Rivera wykonał swoje mozaiki weneckie) i jest zarazem przykładem postmodernistycznego kompleksu łączącego stary styl z nowym.

W stylu strukturalnego ekspresjonizmu zaprojektowana została w 1996 roku, licząca 33 piętra, *Torre Telefónica* w Santiago de Chile. M. Paredes, L. Corvalán, J. Iglesias, L. Prat stworzyli biurowiec, w którym w sposób wyrazisty wyeksponowane są elementy konstrukcyjne, kratownice, windy i skomplikowane formy wymagające pomysłów inżynierii, które to w ten sposób wewnętrznie i zewnętrznie wyrażają jakość estetyczną obiektu.

W ostatniej dekadzie XX w. w Ameryce Łacińskiej powstały nowoczesne budynki biurowe podobne w stylu do współczesnego modernizmu powszechnego w Europie. Styl ten charakteryzuje się prostymi, abstrakcyjnymi i geometrycznymi formami oraz gładkimi powierzchniami ścian wykonanymi przede wszystkim ze szkła. Wysokie budynki tego typu budowane są w oparciu o struktury szkieletowe i konstrukcje stalową połączone ze ścianami osłonowymi. Przykładem współczesnego modernizmu może być *Torre Interamericana* w Santiago de Chile²⁰.

W duchu przemian globalnych latynoamerykańskie budynki biurowe powstają na zlecenie współczesnych korporacji krajowych i zagranicznych i muszą spełnić stawiane wymagania co do jakości i walorów architektonicznych stanowiących o ich prestiżu.

Il. 7. *Torre Telefónica*, 1996²¹

Il. 8. *Torre Interamericana*²²

Przykłady współczesnej architektury budynków biurowych w wybranych metropoliach

W celu poznania środowiska miejskiego, w jakim wyrastają współczesne budynki biurowe wybrano sześć prężnie rozwijających się metropoli Ameryki Łacińskiej, tj.: Buenos Aires w Argentynie, Brasilia i São Paulo w Brazylii, Lima w Peru i Miasto Meksyk w Meksyku. Poniżej zamieszczono przykłady współczesnej architektury budynków biurowych zlokalizowanych w wybranych metropoliach wraz z opisem lokalizacji i walorów architektonicznych.

Buenos Aires, Argentyna

Budynek +5411

Architekci: Lier&Toncongo, Arquitectónica

Urbanisci: Baudizzone-Lestard

Lokalizacja: Buenos Aires, Argentyna

Rok: 2009-2014

Powierzchnia: 350 000 m²

www.Lier&Tonconogy.ar

Il. 9. *+5411*, foto: www.Lier&Tonconogy.ar

+5411 to przykład wielofunkcyjnego kompleksu położonego na obszarze 20 ha, o powierzchni 350 000 m², który zawierać będzie przede wszystkim przestrzeń mieszkalną, potem hotelową, komercyjną, a w tym biurową i handlową oraz ogromny siedmiohektarowy park. Plan miejscowy wykonany został przez Baudizzone-Lestard, a obiekty architektoniczne przez lokalne biuro Lier&Tonconogy oraz amerykańskie Arquitectónica.

Kompleks zlokalizowano na zaniedbanym obszarze pomiędzy alejami Vera Peñaloza, Calabria, Rawson de Dellepiane i ulicą Pierina Delessi w Buenos Aires. Usytuowany jest on na osi Avenida Juana Manso, wyznaczając zakończenie Puerto Madero i dostęp do autostrad 25 de Mayo i Buenos Aires-La Plata. Założenie ma stanowić wizualną kontynuację budynków południowego wybrzeża miasta i wzmocnienie dla innych projektów. Nowa inwestycja korzysta więc z dogodnej lokalizacji, „widoczność i dostępność” są jej atutem, a dzielnica ulega rewitalizacji.

Założenie +5411 z 4 budynkami połączonymi pod ziemią z placem w centrum ma powstać w ciągu pięciu lat. W pierwszym etapie zbudowany ma być apartotel składający się z dwu dwudziestopiętrowych wież ze 160 pokojami (z planowanych w przyszłości 500). Na poziomie parteru o podwójnej wysokości będą zlokalizowane pomieszczenia komercyjne, a ponad nimi, na wysokości +6 m – przestrzeń publiczna z usługami łączącymi zespół poprzez ciąg komunikacyjny. Plac będzie punktem spotkań różnych funkcji oraz wyrazem jedności założenia. Według architektów dobór funkcji jest wyjątkowy w skali miasta i pozwala na funkcjonowanie zespołu przez cały dzień. Natomiast urbaniści akcentują ważność „znaczenia planu miejscowego”, który powstał z inicjatywy wszystkich właścicieli działek „dzięki czemu urbanizacja okazała się bardziej uporządkowana”.

+5411 jest przykładem założenia wielofunkcyjnego (*mix-use*) zyskującego na popularności w ostatnich latach na świecie. Założenia tego typu lokalizowane są często w zaniedbanych dzielnicach przemysłowych, portowych i pokolejowych, dzięki czemu tereny te ulegają rewitalizacji. Tworzą je budynki biurowe, mieszkalne, hotele i sklepy, których funkcje uzupełniają się w cyklu dobowym, tworząc żywe miejsca.

Turner International Studios

Architekt: Mathias Klotz, Edgardo Minond

Lokalizacja: Buenos Aires, Argentyna

Rok: 2005

Powierzchnia: 2700 m²

www.mathiasklotz.com

Il. 10. Wnętrze *Turner International Studios*, foto: www.mathiasklotz.com

Projekt *Turner International Studios* zakładał odrestaurowanie starego budynku z przełomu wieków w tradycyjnej dzielnicy Buenos Aires. W obiekcie tym początkowo znajdowała się drukarnia. Zadaniem, jakiego podjęło się biuro architektoniczne, było zaadoptowanie starego budynku do nowych potrzeb, czyli zaprojektowanie przestrzeni biurowej, sal konferencyjnych i miejsc spotkań oraz atrium z ogromnym świetlikiem we wnętrzu budynku. Autorzy zlokalizowali sale konferencyjne, pokoje spotkań i audytorium w centrum obiektu, natomiast pokoje biurowe na obrzeżu. W celu wizualnego powiększenia przestrzeni zastosowano efekt odbitego lustra - centralnie usytuowany ogród widoczny jest również dzięki odbiciu w holu windowym. We wnętrzu obiektu użyto czerwonych i grafitowych kolorów, dla których zieleń stanowi dopełnienie. W nowoczesnym biurze mieszczącym się w starym obiekcie bardzo ciekawymi dodatkami są krzesła zaprojektowane w duchu współczesnego *designu* oraz ogromna „poduszka” w jednym z miejsc spotkań, która ma sprzyjać komfortowi rozmowy.

Turner International Studios jest przykładem obiektu biurowego łączącego nowoczesny design pomieszczeń biurowych z lokalizacją w tradycyjnym budynku z przełomu wieków w Buenos Aires. Jest to jedna z form współczesnego podejścia do projektowania przestrzeni biurowych w zaadoptowanych budynkach w centrum wielkich miast.

São Paulo, Brazylia

E –Tower

Architekci: Aflalo& Gasperini Arquitetos.

Lokalizacja: São Paulo, Brazylia

Rok: 2005
www.aflalogasperini.com.br

Il. 11. a: *E-Tower*, panorama São Paulo, foto: www.aflalogasperini.com.br

Il. 12. *E-Tower*, przekrój, rzut, foto: www.aflalogasperini.com.br

E-Tower to budynek biurowy usytuowany pomiędzy dużymi alejami w samym centrum São Paulo. Liczy 32 piętra i jest wysoki na 148 metrów, co sprawiło, że stał się trzecim budynkiem wysokim w tej metropolii. *E-Tower* składa się różnej wielkości pięter, co ważne jest dla firmy obrotu nieruchomości odpowiedzialnej za sprzedaż lub wynajem pomieszczeń. W rzucie podłużnym budynku jeden z narożników jest zaokrąglony i tam w podcięciu znajduje się główne wejście. W środku budynku znajduje się trzon z windami i schodami. Części niższe spięte są poprzez balkony, które służą pracownikom do wypoczynku w czasie przerwy. Elewacja wykonana została z paneli granitu, marmuru oraz drewna. Natomiast ścianę kurtynową tworzą anodowane aluminium oraz wysokiej wytrzymałości szkło. Wieża składa

się z trzech wysokości, z czego najwyższa ma 14 pięter o wielkości 550 m² i zakończona jest oryginalną koroną i miejscem do lądowania dla helikopterów. *E-Tower* wkomponowana jest w otaczający krajobraz miasta, gdzie znajdują się budynki o podobnie horyzontalnie popaskowanych elewacjach w kolorze piaskowca. Ponadto budynek malowniczo odbija się w lustrze wody.

E-Tower jest przykładem typowego modernistycznego wysokiego budynku biurowego w São Paulo, stolicy przemysłowej i finansowej Brazylii. Wyrasta w otoczeniu innych mu podobnych wysokich biurowców zbudowanych w nowoczesnym duchu tego miasta.

Brasilia, Brazylia

Mercado Design

Architekt: Paulo Henrique Paranhos
Współpraca: Eder Alencar, Ana Carolina Vaz
Lokalizacja: Brasilia, Brazylia
Rok: 2005-2007
Powierzchnia: 2 600 m²
www.paulohenriqueparanhos.com

Il. 13. *Mercado Design*, foto: Joana França, Tao Arquitetura and Telmo Ximenes

Projekt *Mercado Design* powstał w oparciu o dwie koncepcje postrzegania budynku. Pierwsza koncepcja zakładała, że obiekt jest delikatny i przenikalny i to ma wywołać efekt zaskoczenia. Natomiast druga koncepcja bazowała na wzbudzeniu zainteresowania tym, co może być w nim odkryte. Na pierwszy rzut oka budynek jest bardziej prowokacją niż wyraźną rewelacją tego, co faktycznie widzimy. W efekcie okazuje się, że nie jest on przeznaczony do sprzedaży dóbr materialnych, ale wywołuje dyskusję o motywach, które skłaniają ludzi do szukania większych wartości z lepszą jakością życia²³. Projekt sugeruje więc szerszą

percepcję, a poprzez przestrzenność, lekkość i harmonię wpływa na podniesienie wartości środowiska urbanistycznego²⁴.

Budynek *Mercado Design* zawiera się w prostym, horyzontalnie ustawionym prostopadłościu. Elewacja frontowa jest białą betonową powierzchnią, w której rozmieszczone są nieregularnie małe kwadratowe otwory okienne. Kwadraty te pojawiają się też w purystycznym wnętrzu; nocą świecą różnymi kolorami. Dół frontowej elewacji podcięty jest na całej długości tworząc przeszklone wejście. Mimo zamkniętej bryły budynku, jego wnętrze doświetlone jest światłem z górnego podłużnego otworu zlokalizowanego na ostatnim piętrze oraz z otworów w krótszych ścianach bocznych. Rzut budynku ma również formę prostokąta.

Mercado Design jest przykładem budynku biurowego, który poprzez swoją białą betonową bryłę z oszczędnym przeszkleniem, nawiązuje do nowoczesnej architektury Brazylii, będącej pod wpływem Le Corbusiera. Białe kolor elewacji oraz wyrazistość i prostota formy są tego wyrazem. Minimalizacja przeszklenia związana jest z ochroną budynku przed promieniami słonecznymi, co jest charakterystyczne w tym klimacie.

Antaq

Architekci: Francisco Fanucci, Marcelo Ferraz, Anderson Freitas, Pedro Barros, Cícero Ferraz Cruz, Bruno Levy, Carmem Ávilla, Juliana Antunes
Lokalizacja: Brasilia, Brazylia
Rok: 2002-2004
Powierzchnia: 5 500 m²
www.brasilarquitetura.com.br

Il. 14. Budynek *Antaq*, foto: ww.brasilarquitetura.com.br

Il. 15. *Antaq* – atrium, foto: www.brasilarquitetura.com.br

Głównymi założeniami towarzyszącymi projektowaniu budynku biurowego *Antaq* była strukturalna i formalna ekspresja oraz szczodrość w podziale przestrzeni stanowiące hołd oddany początkom idei miasta Brasilia i jego architektom.

Głównym założeniem projektowym dla budynku biurowego *Antaq* była integracja wewnętrznej przestrzeni obiektu z otaczającym go miastem. W związku z tym w projekcie uwzględniono najbliższe sąsiedztwo, a więc niskie obiekty oraz teren równinny pokryty zielenią i palmami. W efekcie powstał pięciokondygnacyjny prostopadłościenny budynek z dwoma fasadami pokrytymi drewnianą strukturą z wewnętrznym wielokondygnacyjnym atrium. Budynek poprzez atrium stanowi kontynuację ulicy, jej sklepów z witrynami, przez które przeziiera otaczający krajobraz. Zainstalowane na zewnętrznych elewacjach żaluzje regulują oświetlenie i chronią wnętrze przed bezpośrednim słońcem. Element drewnianej struktury stał się cechą charakterystyczną projektu. Nawiązuje on do tradycyjnych kolonialnych żaluzji oraz nowoczesnej architektury brazylijskiej, a szczególnie do prac Lucio Costy, w których żaluzje przypominają weneckie parawany stosowane w oknach. Na czterech kondygnacjach biurowych dostęp do biur prowadzi przez wijące się tarasowe korytarze z widokiem na atrium. Na poszczególnych tarasach formalna komunikacja zmienia się w element *designu* wprowadzającego życie do wnętrza budynku.

Antaq jest przykładem budynku biurowego, który poprzez formę i strukturę integruje się wewnętrznie z otoczeniem, nawiązuje do charakterystycznych żaluzji kolonialnych i koloru białego oraz do nowoczesnej architektury Brasili z początków jej powstania.

Santiago de Chile, Chile

Vespucio Sur – Edificio Corporativo

Architekci: Arquitectura (Hoy + arquitectos):

Alex Brahm, David Bonomi, Maite Bartolomé, Marcelo Leturia, Alfredo Muñoz, Francesco Soto

Lokalizacja: Chile, Santiago de Chile, Autopista Vespucio Sur, Macúl

Rok: 2005

Powierzchnia: 3 500 m² + 4 600 m²

www.masarquitectos.cl

Il. 16. *Vespucio Sur*, foto: www.masarquitectos.cl

Il. 17. *Vespucio Sur*, wnętrze, foto: ww.masarquitectos.cl

Vespucio Sur zbudowany został na obrzeżach miasta Santiago de Chile, w miejscu z którego rozpościera się widok na góry. To budynek, który powstał dla rozwiązania potrzeb operacyjnych

i koncesyjnych firmy zarządzającej miejską autostradą Vespucio Sur. Budynek składa się z siedmiu pięter mieszczących biura administracji oraz trzech pięter niższych, przeznaczonych na pomieszczenia techniczne, kontroli ruchu i opłat. Wszystkie części wznoszą się jedno piętro nad poziomem gruntu, co umożliwiłoby parkowanie samochodów. Taki zabieg architektoniczny wpłynął na to, że budynek jest widoczny od strony autostrady. Widoczność jest ważna z punktu widzenia firmy w celu podniesienia jej prestiżu i reklamy²⁵.

Vespucio Sur jest przykładem budynku biurowego zbudowanego poza ścisłym centrum miasta. Związane jest to z pełnioną funkcją administrowania autostradą, nie wymagającą bezpośredniego sąsiedztwa miasta. Taka lokalizacja jest zgodna z jedną ze współczesnych tendencji w sytuowaniu budynków biurowych poza miastem, głównie przy węzłach komunikacyjnych. Sprzyja to odciążeniu centrum, a zarazem ułatwia sprawne załatwienie interesów i dojazd do pracy.

Vespucio Sur, ze względu na zastosowane materiały w elewacji – drewno, szkło i kamień oraz wykorzystanie walorów otaczającego terenu, jest również przykładem budynku biurowego harmonijnie zespolonego z krajobrazem.

Las Condes Town Council Building

Architekci: Undurragadeves Arquitectos

Lokalizacja: Santiago de Chile, Chile

Rok: 2003

www.undurragadeves.cl

Il. 18. *Las Condes*, elewacja, foto: ww.undurragadeve.cl

Il. 19. *Las Condes* panorama, foto: ww.undurragadeve.cl

Las Condes to ratusz miasta, w którym znajdują się, oprócz sal spotkań, pomieszczenia biurowe administracji. Budynek został zbudowany w centrum Santiago de Chile na Avenida Apoquindo nazwanej *Cacique*. Ulica ta jest osią przecinającą dolinę Santiago łączącą Andy i ocean oraz spina małe sub-centra, które powstały jako rezultat nieorganicznej ekspansji miasta z historycznego centrum w stronę wschodnich peryferii. *Las Condes* wyrasta w kontekście otoczenia składającego się z kilku wyizolowanych budynków, które łączy razem poprzez wspólną przestrzeń publiczną. Wyizolowanie sąsiednich budynków o wysokich i płaskich ścianach wynika z lokalnego prawa, które wymaga, by obiekty były od siebie odsunięte o konkretną odległość. W celu zachowania miejskiej ciągłości, a tym samym wkomponowania w otoczenie, obiekt *Las Condes* składa się z budynku wysokiego, czyli wieży oraz budynku niskiego, który na wysokości siedmiu metrów został pokryty trawertynem, tak jak budynki sąsiednie. Miejski duch w budynku zachowany jest poprzez przezroczystość holu wejściowego i patio.

Charakterystyczna wieża zbudowana została na rzucie kwadratu 15x15 m. W środku niej znajduje się trzon zawierający pionową komunikację, pomieszczenia wypoczynku, techniczne i serwisowe²⁶. W celu zrównoważenia efektu sztywności zespołu instalacji na zewnątrz budynku, na szklaną fasadę nałożona została stalowa siatka konstrukcyjna w formie rozciągniętych trapezów. Zapewnia ona stabilność konstrukcji, przejrzystość, ale także pełni rolę zabezpieczenia przed ruchami sejsmicznymi. Budynek wkomponowany jest w otoczenie nie tylko pod względem wysokości brył, ale także

poprzez schody łączące różne poziomy terenu, dzięki którym powstał trójkondygnacyjny parking pod budynkiem²⁷.

Las Condes jest przykładem budynku zlokalizowanego w samym centrum miasta, który został w nie harmonijnie wkomponowany, przyczyniając się do ożywienia jego fragmentu poprzez wtopienie się w przestrzeń publiczną. Zastosowana na elewacji diagonalna siatka konstrukcyjna ma przeciwdziałać wstrząsom sejsmicznym, charakterystycznym dla tego obszaru.

Lima, Peru

Torre Interbank

Architekt: Hans Hollein
Lokalizacja: Lima, Peru
Rok: 1996-2001
Powierzchnia: 45 300 m²
www.hollein.com

Il. 20 *Interbank Torre*, foto: Gerald Zugmann, Christian Richters, Piazz

Torre Interbank została zaprojektowana przez wybitnego austriackiego architekta Hansa Holleina jako symbol nowoczesnego rozwoju Peru. Jego dziewięćdziesięciometrowa wieża góruje nad rozległą niską zabudową Limy, a zlokalizowana na węźle dwóch autostrad codziennie jest mijana przez 480 000 samochodów.

Budynek jest nową siedzibą wiodącej instytucji finansowej. Usytuowany jest na działce o powierzchni 5 000 m² w centrum Limy, przy Paseo de la República. *Torre Interbank* składa się z dwóch brył – wysokiej dwudziestopiętrowej i niskiej sześciopiętrowej. W środku mieszczą się biura Interbanku, audytorium dla 300 osób i ogromny hol wejściowy, a także pięciokondygnacyjny par-

king przeznaczony na 535 samochodów. Na dachu niższej części usytuowano lądowisko (16 m x 10 m) dla helikopterów. W budynku znajduje się 10 wind.

Projekt Holleina, wykorzystując inny kontekst, pochodzenie i miejsce, odkrył całą gamę tematów od postmodernizmu do conceptualnej architektury, od realizmu do artystycznych rozwiązań. W architekturze budynku przejawia się stosunek jego projektanta; a mianowicie akceptacja dla wielostylowości w architekturze. Idea kompleksowego budynku polegała na strategicznym umieszczeniu wieży tak, żeby była widziana z daleka i nie miała strony bocznej i tylnej. Wyższa część ma więc złożoną formę, a dolna prostopadłościenną, uproszczoną i jej podporządkowaną²⁸. W efekcie forma budynku jest wielofasadowa. Z jednej strony obiekt jest rozdrobniony i wąski, a z drugiej gładki i masywny. Kompleks składa się z dwóch wież o różnej wysokości i materiałach. Jedna z fasad wieży jest zakrzywiona jak ekran od strony ulicy. W niej znajduje się *trading room* otwarty całą dobę, który wyrasta na $\frac{3}{4}$ wysokości będąc identyfikacyjnym symbolem banku. Fasada przypominająca ekran przykryta jest siatką z tytanowych rurek, które świecą w układzie diagonalnym. Parter wykonany jest z kamiennych ścian imitujących budowle cywilizacji Inków.

Torre Interbank jest przykładem budynku biurowego będącego okrętem flagowym jednego z bardziej znanych banków. Zaprojektowany został przez architekta o światowej sławie, który nie będąc Peruwiańczykiem, uchwycił niuanse otoczenia, nadał obiektowi wyrazisty charakter i sprawił, że przyczynia się on do wzrostu prestiżu i reklamy firmy, którą reprezentuje.

Miasto Meksyk, Meksyk

Torre Mayor

Architekci: Zeidler Roberts Partnership
Lokalizacja: Miasto Meksyk, Meksyk
Rok: 1999-2003
Powierzchnia: 157 000 m²
www.torremayor.com.mx

Torre Mayor to najwyższy budynek w Meksyku od 2003 roku, mierzący 225 m, a zarazem najwyższy budynek w Ameryce Łacińskiej w latach 2003-2008 (stanął na miejscu wyburzonego w 1999 r. kina Chapultepec). *Torre Mayor* zlokalizowana jest w finansowo-komercyjnej dzielnicy na

Paseo de la Reforma, najdłuższej i najbardziej prestiżowej ulicy w mieście Meksyk, przy której znajduje się wiele siedzib znanych meksykańskich i międzynarodowych korporacji, a także hotele, restauracje, galerie i muzea. *Torre Mayor*, wraz z innymi wysokimi budynkami zgrupowanymi wzdłuż tej słynnej ulicy, tworzą charakterystyczną „oś drapaczy chmur”.

Il. 21 *Torre Mayor* na tle panoramy miasta foto: Reichmann International/Empresas ICA Sociedad Controladora.

Torre Mayor jest przykładem drapacza chmur, w którym znajdują się biura na wynajem o najwyższym standardzie. Zaprojektowano je w sposób efektywny dzięki czemu koszt ich wynajęcia obniżył się o 15-40%. Przestrzeń biurowa mieści się na 43 piętrach, powierzchnia każdego z nich wynosi od 1 700 do 1 825 m², a wysokość 2,70 m. Pomiędzy piętrami nie ma kolumn, co daje ogromną swobodę w aranżacji pomieszczeń. Główny trzon zawiera 29 wind, instalacje kontrolujące system wieży oraz dwie ognioodporne ewakuacyjne klatki schodowe. *Torre Mayor* wyposażony jest w BMS²⁹, który integruje wszystkie instalacje, co służy spełnieniu różnych oczekiwań indywidualnego użytkownika, ochronie zdrowia i obniżeniu kosztów eksploatacji budynku. Znajduje się w nim jeden z najbardziej nowoczesnych na świecie energooszczędnych systemów elektrycznych³⁰, system mechaniczny, telekomunikacyjny³¹, wentylacyjny i ochrony budynku³². Parking, przeznaczony na 2 000 samochodów, zajmuje cztery kon-

dygnacje podziemne oraz trzy nadziemne i dostępny jest od strony Paseo de la Reforma i Rio Atoyac. Ważnym elementem *Torre Mayor* jest antysejsmiczna struktura budynku. W celu przeciwdziałania wstrząsom fundament wsparto na 252 palach sięgających 40 m głębokości, a betonową konstrukcję budynku wzmocniono 21 200 tonami strukturalnej i wzmocnionej stali. Stalowo-betonowa konstrukcja ma 98 sejsmicznych absorberów, które podczas wstrząsu redukcją przemieszczenia konstrukcji, obniżając energię absorbowaną przez budynek i działając jak gigantyczne amortyzatory. Struktura *Torre Mayor* jest zaprojektowana tak, aby spełnić wymagania antysejsmiczne Miasta Meksyk oraz Wytoczne Kalifornijskie (będące jednymi z najbardziej restrykcyjnych na świecie) i zapewnić w ten sposób maksymalny komfort i bezpieczeństwo użytkowników.

Torre Mayor zaprojektowany został w stylu późnego modernizmu, a jego architektura zgodna jest ze współczesnymi trendami pod względem *designu* i jakości. Budynek wyposażony jest w nowoczesny heliport, z którego rozciąga się piękny widok na miasto. W 2009 roku dodano do niego dziewięciokondygnacyjny, wielofunkcyjny segment podkreślający oryginalny koncept. W budowie *Torre Mayor* zastosowano najwyższej jakości materiały to jest szkło, stal, granit i beton. Elewacja południowa pokryta jest 30 000 m² szkła z termiczną i akustyczną izolacją. Natomiast elewacja północna skonstruowana jest z 13 500 m² granitowych paneli. Lobby i przestrzenie publiczne wykończone są marmurem i granitem. Cechą wyróżniającą ten budynek spośród innych w skali miasta jest wysoka wieża zakończona charakterystycznym ścięciem. Do 2006 roku znajdował się tam punkt widokowy.

Torre Mayor jest przykładem wysokiego budynku biurowego zbudowanego w ostatnim czasie w Meksyku. Jest on wyjątkowy nie tylko ze względu na wysokość, ale także dzięki zastosowaniu najwyższej klasy światowych rozwiązań technologicznych, służących komfortowi pracy i oszczędności energii. Ze względu na warunki lokalne, a szczególnie występowanie wstrząsów sejsmicznych, budynek wsparto na palach, wzmocniono stalą i zastosowano absorbery sejsmiczne. Budynek posiada również ciekawą formę architektoniczną, dzięki której wpisał się w panoramę miasta i stał się punktem orientacyjnym.

Torre Bicentenario

Architekci: OMA - Rema Koolhaas, Ole Scheeren

Lokalizacja: Miasto Meksyk, Meksyk

www.oma.com

Il. 22. *Torre Bicentenario*, foto: www.oma.com

Wzniesienie *Torre Bicentenario* miało być symbolem ekonomicznej potęgi Meksyku na 200-lecie odzyskania niepodległości³³ przez ten kraj, najwyższym budynkiem Ameryki Łacińskiej o wysokości 300 m i zaistnieć jako ważne miejskie centrum w tym obszarze i na świecie. Niestety budowa *Torre Bicentenario* została wstrzymana, a opis dotyczy nie zrealizowanej koncepcji. Warto jednak o niej wspomnieć, gdyż byłby przykładem wysokiego wielofunkcyjnego obiektu biurowego tworzącego dynamiczny związek pomiędzy budynkiem a otoczeniem poprzez formę nawiązującą do odwróconej piramidy Majów, ale także funkcjonalnie poprzez otwarcie obiektu (nie hermetyczne zamknięcie) na przestrzeń publiczną, będącą jego częścią (atrium otwarte na park i miasto, platforma widokowa, ogólnodostępne usługi na niższych i wyższych piętrach)³⁴.

Usytuowanie *Torre Bicentenario* wpisuje się w łańcuch wysokich budynków „osi drapaczy chmur” prowadzącej wzdłuż Paseo de la Reforma i naokoło największego w Meksyku parku miejskiego – Chapultepec. *Torre Bicentenario* zlokalizowano na zakończeniu tej osi w północnym końcu parku, co podyktowane było widocznością i bliskością węzła dwu autostrad, miasta i urbanistyczną infrastrukturą.

Torre Bicentenario to wielofunkcyjny budynek wysoki, w którym zlokalizowano biura najwyższej klasy AAA, lobby, centrum spotkań, usługi, restauracje dla okolicznej społeczności i gości parku. Budynek zaprojektowany został przez biuro

OMA specjalizujące się w budynkach wysokich. Forma *Torre Bicentario* powstała poprzez zderzenie dwu piramid, tworzących wyjątkowo funkcjonalną, ale i wizjonerską bryłę. Atrium zlokalizowane zostało na styku tego zderzenia, na wysokości 100 m nad poziomem gruntu, co symbolizuje datę powstania budynków z otoczenia oraz kreuje bramę do parku. Przestrzeń tę, tworzącą relację wizualną pomiędzy piętrami, przecina w najszerszym miejscu otwór, dostarczający naturalne światło i świeże powietrze. Otwór ten w formie pustego korytarza zgina się w środkowym odcinku kierując w dół do parku i w górę do miasta. Dzięki niemu budynek w większym stopniu łączy się z otoczeniem³⁵.

Fasada oparta jest na systemie strukturalnej ściany kurtynowej. Panele dostosowane do formy budynku tworzą ekran kabli budujący jednocześnie przezroczystość od środka i jednorodność z daleka. Parkingi na 2 000 samochodów zlokalizowane są poniżej poziomu parku.

Torre Siglum

Architekci: Grupo del Diseño Urbano Mario Schjetnan, José Luis Pérez

Lokalizacja: Miasto Meksyk, Meksyk

Rok: 2000

www.gdu.com.mx

Il. 23 *Torre Siglum*, foto: www.gdu.com.mx

Torre Siglum to wielokondygnacyjny budynek biurowy zlokalizowany na Avenida Insurgentes – jednej z najbardziej znanych arterii miasta Meksyk. Jego forma elipsoidalnego walca sprawi-

ła, że stał się on landmarkiem południowej części miasta widzianym z perspektywy trzech ulic.

Il. 24 *Torre Siglum*, mural, foto: www.gdu.com.mx

Torre Siglum jest przykładem budynku biurowego uwzględniającego kontekst miasta. Po pierwsze w budynku zaprojektowano lobby i wejście w miejskiej skali, a lokalizacja na rogu ulicy pozwoliła na przestrzenne wniknięcie miasta do jego środka. Po drugie budynek włączył się w funkcjonowanie miasta dzięki wzmocnieniu aktywności ruchu pieszego i usytuowaniu przestrzeni komercyjnych na poziomie ulicy. Po trzecie odnosząc się do najbliższego sąsiedztwa, zbudowano długi niski blok tworzący przyjazne przejście w kierunku strefy mieszkalnej.

Torre Siglum została zaprojektowana na planie elipsy. Wysoka wieża odcina się od niższego kwadratowego bloku. Takie zestawienie brył powoduje wewnętrzne napięcie pomiędzy zakrzywieniem stanowiącym ruch, a linią prostą oznaczającą ograniczenie, prostoliniowość i moc. Eliptyczny plan pozwala na ciągłość widoku panoramy miasta oraz ulic poniżej. We wnętrzu na elipsoidalnej ścianie recepcji zlokalizowano abstrakcyjny mural autorstwa Brada Howe'a. W budynku zastosowano szkło, beton oraz aluminiowe panele. Parter obłożono łupkiem dla podkreślenia solidnej podbudowy. Elewacje w całości wykonane są ze szkła, co zapewnia transparentność, ochronę przed promieniami słonecznymi i oszczędność energii. W głównej fasadzie od strony Avenida Insurgentes znajdują się stalowe kolumny, wskazujące na strukturalny charakter obiektu. W zachodniej fasadzie okna zostały głębiej zamocowane w celu uzyskania dodatkowej ochrony przeciwsłonecznej i intensywnych kontrastów. Budynek zwieńczony jest elipsoidalnym dachem.

Torre Siglum jest przykładem obiektu, który poprzez modernistyczną formę i materiał oraz

uwzględnienie kontekstu otoczenia przyczynia się do podniesienia vitalności miasta³⁶.

Podsumowanie

W ostatnich latach daje się zauważyć gwałtowny wzrost liczby budynków biurowych w metropoliach latynoamerykańskich. Skala tych budynków różni się od skali budynków amerykańskich czy azjatyckich, o czym świadczy fakt, że żaden budynek latynoamerykański nie figuruje na liście 100 najwyższych wieżowców świata, które powstały w latach 80. i 90. XX wieku i na początku XXI wieku³⁷. Powstawanie współczesnych budynków biurowych wpisuje się w proces metropolizacji miast tego obszaru. Miasta takie jak Meksyk, Lima, Buenos Aires, São Paulo, Santiago de Chile na skutek globalnych przemian XX wieku stały się wielkimi metropoliami o ponadnarodowej, kontynentalnej i regionalnej skali oddziaływania. W miastach tych zaczęły powstawać siedziby i filie na zlecenie „możnych tego świata”³⁸. Z uwagi na charakter i poziom świadczonych usług konieczne stało się lokalizowanie ich w wysokiej jakości budynkach biurowych, ale czy tylko?

Różne tendencje w projektowaniu współczesnych budynków biurowych w Ameryce Łacińskiej

Analiza współczesnych budynków biurowych zlokalizowanych w wybranych metropoliach Ameryki Łacińskiej wykazała, że są budowane zgodnie ze współczesnymi trendami, to jest:

- projektowanie budynków biurowych w stylu współczesnego modernizmu, który charakteryzuje się prostymi, abstrakcyjnymi i geometrycznymi formami oraz gładkimi powierzchniami ścian wykonanymi ze szkła. Wysokie budynki realizowane są w oparciu o struktury szkieletowe i konstrukcję stalową połączone ze ścianami osłonowymi;
- projektowanie budynków biurowych uwzględniających kontekst otoczenia i dostosowujących się formą do ścisłej zabudowy miasta lub przestrzeni podmiejskiej z krajobrazem w tle;
- projektowanie budynków biurowych otwierających się na przestrzeń miasta poprzez przeszklone ogólnodostępne hole wejściowe wysokie na dwie kondygnacje lub przeszklone fasady przez które widać panoramę miasta;
- budowanie wysokich budynków biurowych i „drapaczy chmur”, a nawet stawianie w zawodach „wyżej i wyżej” dla uzyskania prestiżu dzięki za-

stosowaniu najnowszych technologii uwzględniających warunki lokalne (ruchy sejsmiczne, rodzaj podłoża, wiatr,...);

- budowanie wież wielofunkcyjnych. W takich obiektach, działających dzięki wzajemnemu uzupełnianiu się funkcji, pomieszczenia biurowe lokalizuje się na wyższych piętrach, ponad usługami, sklepami, restauracjami, parkingami i przestrzenią publiczną, natomiast na najwyższych kondygnacjach umieszcza się punkt widokowy dla publiczności i lądowisko dla helikopterów;
- wkomponowanie budynku biurowego w wielofunkcyjny kompleks zawierający hotele, usługi, sklepy, restauracje, usługi, a nawet parki. W tego typu założeniach funkcje zintegrowane poprzez przestrzeń publiczną wzajemnie się uzupełniają. Ich lokalizacja w śródmiejskich zaniedbanych dzielnicach przyczynia się do ich rewitalizacji;
- adaptacja starych śródmiejskich budynków w celu zlokalizowania w nich nowoczesnej przestrzeni biurowej;
- lokalizowanie budynków biurowych w miejscach eksponowanych blisko węzłów komunikacyjnych to jest przy autostradach dla uzyskania lepszej dostępności i widoczności. Budynki mają ciekawą i oryginalną formę wyróżniającą się w panoramie miasta w celach prestiżowych i reklamowych;
- zastosowanie najnowocześniejszej technologii informacyjnej i techniki (BMS) oraz projektowanie wydajnej przestrzeni biurowej (powierzchnie bez podziałów umożliwiające elastyczną aranżację pomieszczeń) w celu zapewnienia użytkownikom budynku komfortu pracy oraz oszczędności energii.

Warunki lokalne oraz walory architektoniczne w projektowanych współcześnie budynkach biurowych w Ameryce Łacińskiej

Badania nad współczesnymi budynkami biurowymi zlokalizowanymi w wybranych metropoliach Ameryki Łacińskiej pokazały również, że w projektowaniu budynków biurowych uwzględniono:

- a) lokalne warunki poprzez:
- zastosowanie diagonalnej siatki stalowej oraz pali sięgających do stałego podłoża, absorbujących i amortyzujących ruchy sejsmiczne;
 - zastosowanie żaluzji chroniących przed nadmiernym naświetleniem promieniami słonecznymi;

- użycie w elewacjach jasnych kolorów: biały, piaskowy, srebrny w celu polepszenia odbicia promieni słonecznych;
- wykorzystanie surowców naturalnych występujących na danym obszarze: granit, łupek, piaskowiec, kamień czy drewno;
- wykorzystanie paneli z tytanu, które są bardzo wytrzymałe w warunkach wysokiej wilgotności (Lima);
- zaprojektowanie obłej formy w przypadku budynków wysokich, będącej remedium na wiejące wiatry;
- dostosowanie wysokości budynku do otoczenia;
- lokalizowanie budynków wzdłuż wyznaczonej wcześniej prestiżowej alei budynków wysokich;
- stosowanie szkła od strony elewacji północnej i masywnych materiałów od strony południowej w przypadku budynków zlokalizowanych na półkuli południowej (Argentyna, Brazylia, Chile i Lima), a odwrotnie na półkuli północnej (Meksyk).

b) lokalne walory architektoniczne poprzez:

- monumentalne geometryczne formy;
- różnorodność form i wieloelewacyjność;
- wykończenie elewacji parteru w kamieniu lub łupku, co przypomina fundamenty inkaskich budowli;
- wkomponowanie murali, rzeźb lub kolorowych szkieł w elewacje budynków;
- zastosowanie żaluzji drewnianych lub stalowych nawiązujących do stylu kolonialnego;
- stosowanie białych prostych prostopadłościennych brył charakterystycznych dla tradycyjnej nowoczesnej architektury mającej początek w latach 30. XX wieku;
- zamknięcie obiektu z czterech stron, będące formą ochrony przed promieniami słonecznymi.

Wnioski

Powstawanie współczesnych budynków biurowych w wielkich miastach latynoamerykańskich jest kontynuacją ich rozwoju zapoczątkowanego w pierwszej dekadzie XX wieku. Na podstawie analizy sześciu latynoamerykańskich metropolii w zakresie ich lokalizacji, warunków naturalnych, liczby ludności, roku powstania, rozwoju przestrzennego, charakteru istniejącej zabudowy oraz lokalizacji dzielnic biznesu a także analizy współczesnych budynków biurowych z ostatniej dekadzie XX i na początku XXI wieku można wysunąć

wniosek, że w jakiejś części dzisiejsze budynki biurowe realizowane są w duchu współczesnych trendów światowych, uwzględniają warunki lokalne i zachowują przy tym własne walory architektoniczne. Tajemnica architektury współczesnej Ameryki Łacińskiej nie tylko w zakresie budynków biurowych zawiera się przede wszystkim w różnorodności, będącej jej ogromną wartością skupioną pomiędzy tradycją miejsca, a współczesnością.

Przypisy:

¹ Miasta metropolitalne cechuje umiędzynarodowienie ich działalności usługowej i znacznie silniejsze związki z innymi metropoliami niż z otaczającym je regionem, Jałowiecki B., Szczepański M., *Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej*, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002, s. 218.

² Metropolizacja – przejmowanie przez niektóre wielkie miasta funkcji kierowniczych w zarządzaniu gospodarką postindustrialną (Jałowiecki, Szczepański, s. 220).

³ Bennett D., *Den Himmel beruhren. Wolkenkratzer geschichte – Form und Funktion*, Orbis Verlag, Munchen 2002, s. 40.

⁴ Castedo L., *Historia del arte iberoamericano, 2. Siglo XIX, Siglo XX*, Alianza Editorial, Madrid 1998, s. 252.

⁵ <http://static3.unlike.net/system/photos/0034/8211/AlecsRosebud.jpg?1232991547>, 18.11.2009.

⁶ <http://www.flickr.com/photos/laapmx/1410106039>.

⁷ www.emporis.com.

⁸ Castedo, s. 251.

⁹ Oraz Carlos A. Leao, Jorge Moreira, Alfonso Eduardo Reidi i Ernani Vasconcellos, Castedo, s. 293.

¹⁰ <http://www.flickr.com/photos/7528511%40N06/3173-946077/>, 18.11.2009.

¹¹ <http://www.flickr.com/photos/26402724@N02/4037-701699/>, 18.11.2009.

¹² Castedo, s. 117.

¹³ Gutiérrez R., *Arquitectura y urbanismo en Iberoamerica*, Ediciones Catedra S.A., Madrid 1997, s. 606.

¹⁴ Pernant C., Casal S.M., *Documentos de Trabajo. El patrimonio arquitectónico contemporáneo de Buenos Aires*, Departamento de Investigaciones, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Belgrano, 2005.

¹⁵ Redłowska-Obrusnik M., „Oscar Niemeyer w Polsce”, *Archivolta* 1 (41) 2009, s. 33.

¹⁶ Redłowska-Obrusnik, s. 31.

¹⁷ Castedo, s. 227.

¹⁸ Gutiérrez, s. 610.

- ¹⁹ Cunliffe S., Loussier J., *Architektura. Przewodnik po stylach*, Wydawnictwo RM, Warszawa 2008, s. 242.
- ²⁰ Wielu architektów latynoamerykańskich zrealizowało swoje najważniejsze dzieła poza krajem np.: Roman Freshendo Siri – la Organización Panamericana de la Salud, Waszyngton, Cesar Pelli – Edificio República, – NZ, Nowy Jork, TEN Arquitectos – Harlempark, Nowy Jork.
- ²¹ http://farm3.static.flickr.com/2646/4083930657_308-73a800d.jpg, 19.11.2009.
- ²² <http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/215862.jpg>.
- ²³ <http://www.archdaily.com/?s=tao+arquitectura&image.x=0&image.y=0>.
- ²⁴ *1000x Architecture of the Americas*, (praca zbiorowa), Braun 2008, s. 817.
- ²⁵ *1000x Architecture of the Americas*, (praca zbiorowa), Braun 2008, s. 947.
- ²⁶ www.udurragadeves.cl.
- ²⁷ *1000x Architecture of the Americas*, (praca zbiorowa), Braun 2008, s. 973.
- ²⁸ Shira Brand, www.hollein.com.
- ²⁹ BMS – *Building Management System*, czyli skomputeryzowany „inteligentny” system kontrolujący i regulujący funkcje i systemy instalacyjne.
- ³⁰ W ramach systemu elektrycznemu *Torre Mayor* jest jedynym budynkiem w Meksyku, który pobiera bez przerwy 16 mega volt z trzech miejskich elektrowni. W systemie tym wieża przetwarza średnie napięcie w niskoprądową elektryczność dostarczaną przez unikalny system do poszczególnych pięter, a bieżąca regulacja chroni przed nagłymi spadkami napięcia.
- ³¹ System telekomunikacyjny oparty jest na systemie: elastycznych kabli, bezprzewodowych mikrofal i sygnałów satelitarnych.
- ³² System ochrony budynku wyposażony jest w 112 kamer telewizyjnych, detektory ognia, głośniki, alarmy, system dostępu, czujki dymowe, tryskacze, hydranty, antyogniową pianę chroniącą stalową konstrukcję oraz generator prądu.
- ³³ W 1810 r. Meksyk wyzwolił się spod panowania Hiszpanii. 100 lat później Rewolucja meksykańska rozpoczęła proces nowoczesnych politycznych zmian. 100 lat później Meksyk i jego stolica zmierza się z nową rzeczywistością – wolny naród w zglobalizowanym świecie, w którym ekonomiczny dobrobyt i nowa obietnica kulturalnego rozkwitu mają zmienić naród i jego stolicę.
- ³⁴ Melvin J., „Height: Between Possibility and Responsibility”, *The Architectural Review*, October 2008, s. 45.
- ³⁵ www.oma.com.
- ³⁶ *1000x Architecture of the Americas*, (praca zbiorowa), Braun 2008, s. 688.
- ³⁷ Pawłowski A., Cała I., *Budynki wysokie*, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2006, s. 10.
- ³⁸ Międzynarodowe korporacje, przedsiębiorstwa, banki, instytucje pozarządowe, naukowe, firmy świadczące usługi finansowe, doradcze, prawnicze i reklamowe.

Bibliografia

1000x Architecture of the Americas, (praca zbiorowa), Braun 2008.

Barret P. (red.), *Peru. Podróże marzeń*. Biblioteka „Gazety Wyborczej”, Mediaprofit, Warszawa 2006.

Bennett D., *Den Himmel berühren. Wolkenkratzer geschichte – Form und Funktion*, Orbis Verlag, Munchen 2002.

Castedo L., *Historia del arte iberoamericano. 2. Siglo XIX. Siglo XX*, Alianza Editorial, Madrid 1998.

Gutierrez R., *Arquitectura y Urbanismo en Iberoamerica*, Ediciones Cátedra S.A., Madrid 1997.

Hennessy H. (red.), *Argentyna. Podróże marzeń*. Biblioteka „Gazety Wyborczej”, Mediaprofit, Warszawa 2007.

Jałowiecki B., Szczepański M., *Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej*, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002.

Ladle J. (red.), *Brazylia. Podróże marzeń*. Biblioteka „Gazety Wyborczej”, Mediaprofit, Warszawa 2006.

Laughton F. (red.), *Meksyk. Podróże marzeń*. Biblioteka „Gazety Wyborczej”, Mediaprofit, Warszawa 2005.

Melvin J., „Height: Between Possibility and Responsibility”, *The Architectural Review*, Oct. 2008.

Minnis N. (red.), *Chile. Podróże marzeń*. Biblioteka „Gazety Wyborczej”, Mediaprofit, Warszawa 2005.

Pawłowski A., Cała I., *Budynki wysokie*, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2006.

Pernant C., Casal S. M., *Documentos de Trabajo. El patrimonio arquitectónico contemporáneo de Buenos Aires*, Departamento de Investigaciones, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Belgrano, 2005.

Rawicz J., (red.), *Encyklopedia Gazety Wyborczej*, hasła encyklopedyczne opr. PWN, tom 2, Warszawa 2004.

Rawicz J., (red.), *Encyklopedia Gazety Wyborczej*, hasła encyklopedyczne opr. PWN, tom 9, Warszawa 2004.

Rawicz J., (red.), *Encyklopedia Gazety Wyborczej*, hasła encyklopedyczne opr. PWN, tom 16, Warszawa 2004.

Redłowska-Obrusnik M., „Oscar Niemeyer w Polsce”, *Archivolta* 1 (41) 2009.